

ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ ЭГАЛЛАШЛАРИДА ПЕДАГОГИК СТРАТЕГИЯЛАР

Йулчиева Ойсара

Тошкент Давлат стоматология институти академик лицейи
кимё фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505493>

Аннотация. Ушбу мақоланинг мақсади - профессионал таълим тизими битирувчисининг рақобатбардошлигини шакллантиришнинг асоси сифатида педагогик стратегиянинг асосий жиҳатларини ишлаб чиқиш ва концептуал асослаш, шунингдек, профессионал таълим битирувчиларининг рақобатбардошлигини шакллантириш бўйича педагогик стратегиянинг моҳияти ва ўзига хослиги очиб бериш, педагогик стратегияни қуриш ва амалга ошириш тамойилларини тавсифлаш, педагогик стратегиянинг таркибий қисмлари ва элементларини аниқлашдан иборат.

Калит сўзлар: профессионал таълим, педагогик стратегия, таълим, рақобатбардошлик, меҳнат бозори, кўникма, ўқув жараёни, мутахассис, таҳлил.

Республикада янги профессионал таълим тизимнинг ислоҳ қилиниши ҳозирги кунда мақсадли рақобатбардош кадрларни шакллантиришга кўпроқ аҳамият беришни тақазо қилмоқда. Бошқача қилиб айтганда, бизнинг фикримизча, профессионал таълим тизимининг рақобатбардошлигини шакллантириш стратегик ёндашув ёрдамида амалга оширилади. Профессионал таълим тизимини халқаро тажрибалар асосида такомиллаштириш, бошланғич, ўрта ва ўрта махсус профессионал таълим босқичларини жорий қилиш орқали меҳнат бозори учун малакали ва рақобатбардош кадрлар тайёрлаш ҳамда мазкур жараёнга иш берувчиларни кенг жалб қилиш, жумладан, тизимга профессионал таълим, касбий компетенция, профессионал стандарт, табақалаштирилган таълим дастури, ўқитишнинг дуал тизими каби янги тушунчалар киритилди. Улар орасида айримларига тўхталиб ўтиш зарур.

Касбий компетенция – бу билим, кўникма ва амалий тажриба асосида касбий фаолиятга тегишли вазифаларни бажаришда фаолият юритиш қобилияти ҳисобланади. Профессионал стандарт эса ходимга маълум бир касбий фаолият турини, шу жумладан, маълум бир меҳнат функциясини бажариш учун зарур бўлган малака талабларидир. Ўқитишнинг дуал тизими ҳам биз учун янги бўлган жараённи ўз ичига олади. У таълимнинг

назарий қисми таълим муассасасида, амалий қисми иш жойларида ташкил этиладиган ўқитиш тури бўлиб, бу тизим Европа давлатларида ўзининг ижобий натижасини берганлиги ҳаммамизга маълум. Ўқитишнинг дуал тизимида касб-хунар ўрганувчини бир вақтнинг ўзида ҳам назарий, ҳам амалий билимларни мукамал эгаллаши, иш берувчининг талабига мос кадр бўлиб етишиши учун замин яратилади. Табақалаштирилган таълим дастурлари асосида кадрлар тайёрлашда халқаро тажрибани ўрганган ҳолда профессионал таълим жараёнларига ўқитишнинг кредит-модул тизими босқичма-босқич жорий этилади. Кредит-модул тизими – ҳар бир ўқув модули таркибини тузишга асосланган модулнинг ўқув натижалари ва якуний назоратни кузатиб бориш орқали таълим олувчиларнинг билим, кўникма ва компетенцияларини мунтазам равишда баҳолаб борувчи ўқув дастурини ўзлаштириш жараёнини ташкил этиш тизими ҳисобланади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ушбу тадқиқотимизда биз «Педагогик стратегия» тушунчасига таъриф берамиз. Бунинг учун биринчи навбатда биз «Стратегия»га тушунчасини тавсифлаймиз.

Стратегия - бу батафсил ҳаракатларни босқичма-босқич амалга ошириш орқали мақсад ёки керакли натижага эришиш учун узоқ муддатли режа ҳисобланади. Кўплаб манбаларда «Педагогик стратегия» ҳақида бир нечта маълумотлар келтирилган. Қуйида уларнинг айримларини кўриб чиқамиз:

❖ педагогик стратегия – биринчи навбатда, белгиланган педагогик мақсадга мос келадиган, иккинчидан, изчил равишда жойлаштирилган ва босқичма-босқич амалга ошириладиган педагогик ёрдамни сифатли танлаш орқали амалга ошириладиган педагогик ҳаракатларнинг оқилона шаклланган мажмуаси бўлиб, интизом, муайян стратегик белгини (таъсир объектининг керакли ҳолати) амалий амалга оширишга қаратилган усуллар, шакллар, воситалар ва усулларни мослашувчан қўллаш;

❖ педагогик стратегия – профессор-ўқитувчиларининг фаолияти бўлиб, унинг таркибида таълим жараёнининг мақсади белгиланади, бу эса стратегик мос ёзувлар нуқтаси, шунингдек, унга эришиш учун зарур ва етарли восита;

❖ педагогик стратегия – ўқитувчининг берилган натижага эришишга қаратилган мақсадга мувофиқ ҳаракатлар мажмуини

ифодаловчи узоқ муддатли жараён (масалан, профессионал таълим битирувчисининг рақобатбардошлигини шакллантириш);

❖ педагогик стратегия – ўқитувчининг фаолияти, бу ҳаракатларнинг самарали амалга оширилишини таъминлайдиган педагогик мақсад, режа ва уни амалга ошириш воситалари тўғрисидаги ғояларга мувофиқ белгиланган педагогик вазиятлар оралиғида амалга оширилади;

❖ педагогик стратегия – ўқитувчи фаолиятининг умумлаштирилган характеристикаси бўлиб, у педагогик йўналишни ўзига қамраб олган ҳолда, педагогик жараённинг маълум бир стратегик белгисига эришиш мақсадида амалга ошириладиган кенг кўламли ўқув, таълим ва касбий вазифаларни ҳал қилишга йўналтирилган.

Замонавий ижтимоий-иқтисодий шароитларда профессионал таълим битирувчисининг рақобатбардошлигини шакллантиришнинг педагогик стратегияси қуйидаги концептуал қоидалар асосида самарали амалга оширилиши мумкин:

1) назарий ва услубий асоси ваколатга асосланган ёндашув бўлган профессионал таълим рақобатбардошлигини шакллантиришнинг ажралмас педагогик концепциясини ишлаб чиқиш ва асослаш;

2) профессионал таълим майдонини яратиш асосида профессионал таълим битирувчисининг рақобатбардошлигини шакллантиришнинг аниқланган намуналари ва тегишли принциплари бўлган педагогик стратегиянинг ядросини аниқлаш;

3) профессионал таълим битирувчисининг рақобатбардошлигини шакллантириш бўйича педагогик стратегиянинг назарий моделини лойиҳалаш;

4) профессионал таълим битирувчисининг рақобатбардошлигини шакллантириш учун стратегик режалаштиришнинг таркибий ва функционал таркибий қисмларини аниқлаш (стратегик таҳлил, стратегик қараш, стратегик шериклик ва бошқалар);

5) профессионал таълим битирувчисининг замонавий меҳнат бозоридаги самарали хулқ-атворининг хусусиятларини лойиҳалаш

Юқорида кўриб чиқилган педагогик стратегиялар бизни профессионал таълим амалий фаолиятда фақат шахсга йўналтирилган касбий таълим шароитида, талаба ўзи амалга оширган ҳаракатлар билан боғлиқ ҳолда ўз танловини танлаганида, баҳолашни ҳисобга олган ҳолда фойдаланиш учун мос келади. Бундан ташқари, педагогик стратегия рақобатдош профессионал таълим битирувчисини шакллантириш шахсий

ривожланиш йўналишига – меҳнат бозорида талабанинг рақобатбардош устунликларини шакллантириш ва ривожлантиришнинг зарур йўналиши сифатида эга бўлиши керак.

Хулоса ўрнида шуни такидлаш жоизки, ушбу мақоламизда педагогик стратегияни профессионал таълим тизимида касбий тайёргарлик жараёнида битирувчининг рақобатбардошлигини шакллантиришнинг концептуал асоси сифатида ишлаб чиқдик ва асосладик. Булардан ташқари профессионал таълим муассасалари ҳудудларнинг демографик, ижтимоий-иқтисодий ва географик шароитларини, меҳнат бозорининг тегишли соҳа мутахассисларига бўлган талабини, манфаатдор вазирлик ва идораларнинг кадрларга бўлган эҳтиёжи ҳамда олий таълим тизими билан интеграциялашган таълим дастурлари асосида кадрлар тайёрлашни ҳисобга олган ҳолда фаолият юритиши келтириб ўтилди. Профессионал таълим муассасаларининг ўқувчилари ва ходимларига ижтимоий кафолатлар, қўллаб-қувватлаш ва имтиёзлар қонун ҳужжатлари, профессионал таълим муассасасининг устави асосида белгиланади.

Адабиётлар:

1. Муслимов Н., Усмонбоева М., Сайфуров Д., Тўраев А. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари. –Тошкент, 2015. -120 б.
2. Ismailova Z.K., Ergashev B.B. Monitoring kachestva obrazovatel'nogo protsessa v kontekste upravleniya Vuzom // Sbornik nauchnykh statey po itogam raboty Mejdunarodnogo nauchnogo foruma, Tom1, Nauka innovatsii – sovremennyye konsepsii. – Moskva, 2019. – S.57-68.
3. Вагышева Т.А., Jigalov Yu.A. Psixologo-pedagogicheskiye osnovy razvitiya kreativnosti – SPb.: SPGUTD, 2006.
4. Bashina T.F., Ilin Ye.P. Psixologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti. – SPb.: “Piter”, 2009.
5. Mavlonova R., To‘rayeva O., Xoliqberdiyev K. Pedagogika (kasb-hunar kollejlari uchun darslik). Ikkinchi nashri. – Toshkent: “O‘qituvchi“ NM ijodiy uyi, 2008. – 496 b.
6. Ergashev B.B. Monitoring kak sredstvo upravleniya kachestvom obrazovaniya // Mejdunarodnaya nauchno – prakticheskaya konferentsiya, “Nauchnyye razrabotki: yevraziyskiy region”. –Moskva, 2019. – S.85-89.